

□ Nombre autor: García Berro, Florián

□ ORCID: 0000-0001-9762-735X

• Departamento: Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Sevilla

• Título del trabajo: La actuación profesional a través de sociedades: respuesta jurisprudencial y riesgos fiscales derivados

• Fuente de publicación: Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, 2023

• ISBN/ISSN: 0210-8453

• Resumen y palabras clave

La prestación de servicios profesionales mediante sociedades constituye una opción, *a priori*, legítima. Sin embargo, su tratamiento fiscal siempre ha generado conflicto. La controversia suele centrarse en determinar, según las circunstancias de cada caso, si la actuación de la sociedad responde a la realidad o constituye una simple pantalla para ocultar que los servicios son prestados realmente por el socio persona física. Frente al problema expuesto, ante situaciones idénticas los Tribunales de instancia aplican soluciones contradictorias. Por su parte, el Tribunal Supremo no aporta unidad de criterio, pero declara que la conducta del contribuyente debe considerarse susceptible de sanción siempre que el órgano de instancia aprecie la concurrencia de simulación. Ante los reparos que suscita este resultado, y en ausencia de normas que definan de forma precisa los requisitos de licitud de este tipo de actuaciones, la solución al problema se encuentra, a juicio del autor, en el uso adecuado de las herramientas de cumplimiento cooperativo.

Palabras Clave:

Imposición sobre la renta, sociedades profesionales, elusión fiscal, simulación tributaria, sanciones tributarias